

“ETNOTURIZM” –TARIXIY QADRIYATLAR IN’IKOSI: MAVJUD MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR

Turaboeva Yayra Rustamjonovna,

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti katta o‘qituvchisi,

Tel:998943910385

Email: yturabojeva23@gmail.com

Kazakboev Shoxbozbek Xusniddinovich

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi,

Email: shoksbozbekkazakbojev@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy fan tarmog‘ida shakllanib borayotgan “Etnoturizm” fanining paydo bo‘lishi va xorij tajribasi taxlil etilgan. O‘zbekiston sharoitida fan tarmog‘ida mavjud muammolar ko‘rsatib berilgan va takliflar bildirilgan.

Kalit so‘zlar. Etnoturizm, global etnografiya, virtual etnografiya, etnomadaniy turizm, etnografik ob‘ektlar.

O‘zbekiston o‘chmas madaniyati, ilmiy salohiyati, jahon ilmiy rivojiga ulkan xissa qo‘shgan buyuk daholar yurti sifatida ma‘lum va mashhurdir. Markaziy Osiyo xalqlarining 3,5 mingyillik tarixi ushbu o‘lkada boy madaniy meros sohiblari yashaganligidan dalolat beradi. O‘zbekistonning qulay geografik sharoiti, boy an‘analari, mehmondo‘st xalqi sabab turli o‘lkalardan millionlab xalqlar ko‘chib kelgan va bir qancha xalqlarga xos bo‘lgan an‘analar, diniy rasm-rusumlar, etnografik o‘ziga xoslik shakllangan.

Dunyoning ko‘plab davlatlarida turizm resurslari turlicha taqsimlangani bois ular tabiiy va sun‘iy resurslarni o‘ylab topmoqda. Ya‘ni bunda, sayyohning asosiy maqsadi geografik mintaqalarni yoki iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning salohiyatini ko‘rish emas, balki, yangi bilimlarni egallash, tarixiy o‘lkalarga sayohat, inson ongi, idroki va qo‘l mehnati bilan yaratilgan madaniy yodgorliklardan bahramand bo‘lishdir. Shu sabab turizm bozoridagi takliflarning salmoqli qismi turizmning mazkur resurslariga qiziqish va o‘zi uchun yangi dunyolarni kashf qilishga qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev O‘zbekistonda sayyohlar sonini ko‘paytirishda “*yaqin xorij va Xitoy katta salohiyatini o‘rganish*” deb hisoblaydi. Ya‘ni, Xitoy turizmiga madaniy tadbirlar, tarixiy filmlar, turizm ob‘ektlaridagi ozodalik, tozalik, xushmuomalalik xosdir va aynan ularni o‘rganish mamlakatimiz turizmni rivojlantirishda qo‘l kelishi mumkin[1].

Bugungi kunda milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri – bu turizmdir. Yurtimizda 7 ming 300 dan ortiq madaniy me‘ros ob‘ektlari mavjud bo‘lib, ularning aksariyati YuNESKO ro‘yhatiga kiritilgan. O‘zbekiston

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

jahon brendlarini faol jalb etib, ziyorat turizmi, ekologik, ma’rifiy, etnografik, gostronomik turizm[2] va bu sohaning boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga e’tiborni kuchaytirmoqdi.

Zamonaviy jamiyatlarda “*Etnografiya va turizm*” tushunchalarini birga qo‘llash orqali ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar ushbu terminlarning naqadar bir-biriga bog‘liq ekanligini angladi[3].

“*Etnografiya va turizm*” fanini “*Etnografik turizm*” yoki “*Etnomadaniy turizm*” atamaları bilan ham talqin etish mumkin.

“*Etnografik turizm*” atamasining ilmiy va keng qo‘llaniladigan talqinida “*Xalq madaniyati*” yoki “*Etnografik madaniyat*” kabilar ham qo‘llaniladi. Etnografik turizm sayyohlarni mahalliy etnoslarning kundalik hayotiga qiziqishi, xalq an’analari, marosimlari, ijodi va madaniyati bilan tanishishga bo‘lgan talabiga asoslanadi.

“*Etnografik turizm*” doirasida sayyohat qiluvchilarga quyidagi xususiyatlar xosdir:

- o‘zi mansub bo‘lgan jamiyatini dunyo xalqlari tarixida, iqtisodiyotida, ijtimoiy-siyosiy maydonida, madaniy (arxitekturasi, dini, hunurmachilik an’analari, musiqasi va amaliy san’atida) hayotidagi o‘rni va roli bilishga qiziqish;
- o‘z tarixiy “ildizlarini” izlash: ma’lum bir ijtimoiy, etnik yoki diniy tarixiy rolini, o‘rni va qiyofasini bilish;
- ijtimoiy guruhlar ichidan o‘zi va boshqalar o‘rtasidagi madaniy o‘xshashliklarni izlash;
- jamiyat merosi to‘g‘risida bilimga bo‘lgan ehtiyoj;
- o‘z tarixini qayta qurish[4].

Kaliforniya universiteti sotsiomadaniy antropologiya professori Nelson Grabern turizmni kognitiv[5] amaliyot nuqtai nazaridan “muqaddas sayohat” sifatida ko‘rish, binar qarama-qarshiliklarni “*Ish+kundalik hayot=dunyoviy//turizm+kundalik hayot=muqaddas*” formulasi asosida yondashuvni taklif etadi. Uning fikricha, etnoslarning hayot tarzi odatiy va noodatiyga bo‘linadi[6]. Odatiy hayot tarzi majburiy faoliyat bo‘lib, doimgidek uyda, noodatiy faoliyat “uydan tashqarida” ixtiyoriy tarzda muqaddas tuyg‘ular asosida sodir bo‘ladi.

Pensilvaniyadagi G‘arbiy Chester universiteti (AQSh) antropologi Maykl Djovin global harakatchanlik shakllari bo‘lgan – turizm, ziyorat va immigratsiya masalalarini uzoq yillar tadqiq etgan. Antropolog olim turizmning “*global etnografiya*” sini yuritishda oid bir necha yondashuvlar orasida “*virtual etnografiya*” ni alohida o‘ringa qo‘yadi[7].

Etnoturizm madaniy turizmning bir turi bo‘lib, alohida millatlar, xalqlarni bilish, ularni o‘rganish, madaniy va til almashinuvi[8]dir. Bu ta’rifga mutloqa qo‘shilgan xolda, etnosning naqadar madaniy tiplari ko‘pligini anglash mumkin. N.B Moralev va Ye.Yu Ledovskix etnoturizmni sigment deb hisoblashadi va bu asosiy sayyoh jalb qilishda mahalliy aholi ishtirok etadigan, etnik turizm sohasi deb hisoblaydi[9].

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ch.B.Sunduev, L.V.Xыshiktuev madaniy-ma’rifiy turizmning yo‘nalishlaridan biri sifatida etnografiya deb hisoblaydi, bunda sayyohni mahalliy aholi muhitiga cho‘mdirish, aholi milliy madaniyati bilan tanishish imkoniyati paydo bo‘ladi[10].

Etnografik ob’ektlar etnografik turizmning ajralmas qismi hisoblanadi. “Etnografik ob’ekt” sifatida an’anaviy kundalik etnik namoyishlar, madaniyat, madaniy va tarixiy binolar va boshqalar kiradi.

Quyidagilar etnografik ob’ektlarni ajratishga imkon berishi bilan birga etnoturizm resursi sifati ham tavsiflash mumkin:

- Arxitektura yodgorliklari: ma’lum etnik guruhning madaniy hayotini aks ettiradigan me’moriy uslub;

- Diniy inshootlar: arxitektura ana’nasi u yoki bu etnosning diniy inshootlarini aks ettiruvchi uslubda qurilgan inshootlar;

- ziyoratgohlar, qabristonlardagi an’anaviy qabr toshlarini mahalliy yozuvlar, bezak bilan bezitish;

- an’anaviy uy-joylar;

- “etnik tur” ni saqlab qolgan aholi manzilhohlari, an’anaviy turar joylar va ularning qo‘shimcha binolari;

- an’anaviy iqtisodiy tarmoqqa tegishli maishiy ob’ektlar: quduqlar, tegirmonlar, bozorlar;

- xalq festivallari o‘tkaziladigan joylar, folklor ansambllarining ishtiroki, an’anaviy kiyimlardan foydalanish;

- xalq hunarmandchiligi maktablari va an’anaviy hunarmandchilik inshootlari;

- etnografik muzeylar, ko‘rgazmalar, majmualar, etnografik ob’ektlar[11].

Insoniyat o‘z millatining kelib chiqishi, identikligi, etnik tarixi va etnogenezini bilishga bo‘lgan ishtiyoqi va buning asosida shakllangan madaniyat, urf-odatlar va kundalik hayotni tushunish ularni o‘rganish jarayonida etnoturizm keng imkoniyatlarni taqdim etadi[12]. XXI asrda xalqlarning identiklik fenomi ortib, o‘zaro farqlarni ko‘rsatish tendensiyasi ham avj olmoqda. Shunday shiddatli zamonda identiklikni asrash, millatni, uning madaniyati va an’analarini saqlab qolish muhim masalalardan hisoblanadi.

Etnoturizm “turizm madaniyati”ni shakllantirishni, milliy madaniyatning tiklanishi va rivojlanishining omili sifatida namoyon bo‘ladi. Zero, bu jarayonda bir tomondan unutilgan an’anaviy qadriyatlar, hunarmandchilik maktabi qayta jonlansa, ikkinchi tomondan, til, marosimlar ommalashtiriladi. Shunday qilib, o‘tmishdagi tarixiy va madaniy merosni saqlash, ko‘paytirish va kelajak avlodlarga yetkazish g‘oyasi ham amalga oshadi.

Xullas, Etnoturizm madaniy yo‘nalishlardan biri sifatida zamonaviy jamiyatlarda sezilarli mashhurlikka erishgan. Ammo, aksariyat mutaxassislar nuqtai nazarida turizm faqat iqtisodiy soha va u davlat iqtisodiyotiga ta’sir ko‘rsatuvchi drayver deb hisoblaydi. Yoki

turizm geografiya bilan uzviy bog‘liq deb tarmoq sifatida ta’rif berishga urinadi. Shu bois barcha turizm tarmoqlarini aynan shu fan so.halariga bog‘lashga urinadi. Bizningcha, bu tor doiradagi yondashuv turizm tarmoqlarini rivojlanishiga, bu sohadagi ilmiy bilimlarni ortishiga to‘sqinlik qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/10/11/tourism/>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси // Халқ сўзи. 2017 йил, декабрь.
3. И.Жабборов. Ўзбек халқ этнографияси. Т.ўқитувчи. 1994, 320 б, 7-б
4. Бутузов А.Г. Этнокультурный туризм. учебное пособие.— Москва: КноРус, 2016. — 248 с.
5. Минецкий Н.И. Когнитивные практики в исторической науке и образовании// Когнитивные практики в исторической науке и образовании.— Мн: БГУ, 2009. – С. 143.
6. Graburn N.H.Tourism: The Sacred Journey / Hosts and guests. The anthropology of tourism. – Philadelphia: University of Pennsylvania, 1989. – P.25.
7. Di Giovine M.A. Tourism Research as "Global Ethnography" // Anthropologies: a Collaborative Online Project. 2011. – April. – №15. – P.6.
8. Биржаков, М. Б. Введение в туризм / М. Б. Биржаков. – 9-е изд., переруб. и доп. – СПб.: Изд. дом Герда, 2007. – 576 с
9. Моралева, Н.В. Организация этнографического и аборигенного туризма: учебное пособие – М.: Библиотека коренных народов Севера, 2008. – 43 с
10. Сундуев Ч.Б. Этнотуризм как одно из направлений культурно познавательного туризма / Ч.Б. Сундуев, Л.В. Хышиктеуева // Вестник Бурятского государственного университета, 2009. – № 4. – С. 53–56.
11. Гаврильчик Р.М., Лыткина Н.Л. Рекомендации по этнографическому туризму: информационный справочник. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007 – С. 51
12. Птуха Н.И. Этнографический туризм: учебное пособие. – М.: Грифон, 2019. – 90 с.